

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektori buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqtini boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish.....	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafroz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
Mavlanova Saidaxon Umarovna	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
Omonqulova Diyora Farhod qizi	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
Qudratov Davron Sami o'g'li	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
Rahimova Xosiyat Uralovna	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
Raxmatova Ondagul Oybek qizi	
Talabalarning kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
Raxmonova Mavluda Suvon qizi	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
Sattorova Mohinur Sherali qizi	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
Toxirova Nafisa Dilshod qizi	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
Xakimova Xosiyat Jurayevna	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
Xasanov Baxrom Boktiboyevich	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
Олтибоева Камола Шарофжон қизи	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
Хамидова Нигора Илхомовна	

FIZIKA FANINI O'QITISHDA MAXSUS EHTIYOJLI O'QUVCHILAR UCHUN TEXNOLOGIYALAR VA TAJRIBALARNING ROLI

Tursunov Alisher Isoqovich
Termiz davlat universiteti dotsenti

G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li
Termiz davlat universiteti magistri

Annotatsiya: Mazkur maqolada "Forces and Motion: Basics" simulyatsiyasida o'quvchilar kuch, massa va tezlanish o'rtasidagi bog'lanishni o'rganadi - og'irlikni o'zgartirib, aravachaning tezlanishini kuzatadi. Harakat imkoniyati cheklangan o'quvchi uchun bu simulyatsiya jismoniy harakat o'rniga virtual harakatni taqdim etadi, ko'zi ojiz o'quvchi uchun esa audio tavsif va teginishli qurilmalardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: "Forces and Motion: Basics", inklyuziv ta'lim, virtual tajribalar, eksperimental faoliyat, texnologiyalar, eshitish imkoniyati cheklangan, nogironlik turlari, virtual reallik.

Abstract: This article examines the use of the "Forces and Motion: Basics" simulation, in which students study the relationship between force, mass, and acceleration - by changing the mass, they observe the acceleration of a cart. For students with limited mobility, the simulation provides virtual interaction instead of physical movement, while for visually impaired learners, recommendations are given on the use of audio descriptions and tactile devices.

Key words: "Forces and Motion: Basics", inclusive education, virtual experiments, experimental activity, technologies, hearing impairment, types of disabilities, virtual reality.

Аннотация: В статье рассматривается использование симуляции "Forces and Motion: Basics", в рамках которой учащиеся изучают взаимосвязь между силой, массой и ускорением - изменяя массу, они наблюдают ускорение тележки. Для обучающихся с ограниченными возможностями передвижения данная симуляция предоставляет возможность виртуального взаимодействия вместо физической активности, а для незрячих учащихся предложены рекомендации по использованию аудиоописаний и тактильных устройств.

Ключевые слова: "Forces and Motion: Basics", инклюзивное образование, виртуальные эксперименты, экспериментальная деятельность, технологии, лица с нарушением слуха, виды инвалидности, виртуальная реальность.

KIRISH

Fizika fani tabiiy-ilmiy bilimlarning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning o'qitilishi o'quvchilarda ilmiy tafakkur, kuzatuvchanlik, muammolarni hal qilish ko'nikmasi va eksperimental faoliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Biroq maxsus ta'lim ehtiyojlari mavjud (ko'rish, eshitish, harakat cheklanishi, intellektual rivojlanish farqlari va boshqa nogironlik turlari bo'lgan) o'quvchilar uchun fizika darslarini an'anaviy usullar bilan o'tkazish ko'pincha samarasiz bo'ladi. Chunki fizika mavzularining aksariyati abstrakt, ko'zga ko'rinmaydigan hodisalar (masalan, kuch, magnit maydon, to'lqinlar, elektr zaryadlari) bilan bog'liq bo'lib, ularni faqat vizual yoki jismoniy tajriba orqali tushunish mumkin. Shu sababli maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun moslashtirilgan texnologiyalar va tajribalar fizika o'qitishning eng muhim va samarali vositalariga aylanmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy texnologiyalar inklyuziv ta'lim sharoitida fizika fanini o'qitishda bir necha muhim vazifalarni bajaradi. Birinchidan, ular abstrakt hodisalarni vizual, audio yoki taktil shaklda taqdim etish orqali o'quvchining idrok kanallarini kengaytiradi. Ikkinchidan, jismoniy harakat talab qilmaydigan virtual tajribalar orqali harakat cheklangan o'quvchilar uchun xavfsiz va qulay sharoit yaratadi. Uchinchidan, individual tezlik va qobiliyatga moslashish imkonini beradi - har bir o'quvchi o'ziga qulay ritmda tajriba o'tkazib, natijalarni tahlil qiladi. To'rtinchidan, teng ishtirokni ta'minlaydi - sog'lom o'quvchilar bilan birga virtual muhitda ishlaganda maxsus ehtiyojli o'quvchilar o'zini chetda his qilmaydi.

Eng keng qo'llanilayotgan texnologiyalardan biri – PhET interfaol simulyatsiyalari (University of Colorado Boulder loyihasi). Bu bepul onlayn vositalar mexanika, optika, elektr va boshqa bo'limlarda 150 dan ortiq simulyatsiyani taklif qiladi.

Inklyuziv sharoitda PhET simulyatsiyalari quyidagi afzalliklarga ega:

- sensorli ekranlar, klaviatura va ovozli boshqaruv orqali moslashtirilishi mumkin, shuning uchun ko'zi ojiz o'quvchilar uchun audio tavsif qo'shiladi yoki teginishli qurilmalar bilan ishlaydi;
- harakat cheklangan o'quvchilar uchun jismoniy harakat talab qilmaydi – ular virtual muhitda tajriba o'tkazadi;
- eshitish cheklangan o'quvchilar uchun subtitrlar va vizual grafikli versiyalari mavjud;
- tajribalar xavfsiz, takroriy va o'quvchining o'z tezligida o'tkaziladi.

Masalan, "Forces and Motion: Basics" simulyatsiyasida o'quvchilar kuch, massa va tezlanish o'rtasidagi bog'lanishni o'rganadi – og'irlikni o'zgartirib, aravachaning tezlanishini kuzatadi. Harakat cheklangan o'quvchi uchun bu simulyatsiya jismoniy harakat o'rniga virtual harakatni taqdim etadi, ko'zi ojiz o'quvchi uchun esa audio tavsif va teginishli qurilmalar qo'llaniladi.

Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari ham muhim o'rin tutmoqda. VR ko'zoynaklari orqali o'quvchilar fizika hodisalarini "ichidan" ko'radi – masalan, yorug'lik nurlarining sinishi va qaytishini optik muhitda kuzatadi yoki magnit maydon chiziqlarini uch o'lchovli shaklda his qiladi. Inklyuziv sharoitda VR dasturlari sensorli ekranlar, ovozli boshqaruv va teginishli qo'shimchalar bilan moslashtiriladi, shuning uchun har bir o'quvchi o'ziga mos usulda ishtirok etadi. Sensorli va taktil tajribalar ko'zi ojiz va harakat cheklangan o'quvchilar uchun alohida ahamiyatga ega. Masalan, mexanika mavzusida og'irlik va kuchni his qiladigan sensorli asboblari ishlatiladi – o'quvchi qo'li bilan og'irlikni ko'tarib, kuch sarflashini his qiladi.

Optika bo'limida teginishli prizma va linza modellar orqali yorug'likning sinishi va fokuslanishini his qilish mumkin. Elektr zanjirlarini o'rganishda teginishli sxemalar va sensorli ampermetrlar qo'llaniladi.

Moslashtirilgan tajribalarning roli ham katta. An'anaviy tajribalar (masalan, stol ustida tajriba o'tkazish) ko'pincha imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun qiyin yoki xavfli bo'ladi. Virtual va sensorli tajribalar bu muammoni hal qiladi – o'quvchi xavfsiz muhitda, o'z tezligida va o'ziga mos usulda tajriba o'tkazadi. Masalan, elektr zanjirini qurishda PhET "Circuit Construction Kit" simulyatsiyasi orqali o'quvchi virtual simlar va elementlar bilan ishlaydi, ko'zi ojiz o'quvchi uchun audio signal beriladi, harakat cheklangan o'quvchi uchun klaviatura yoki ovozli boshqaruv ishlatiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Texnologiyalar va tajribalarning roli shundaki, ular fizika fanini nafaqat o'qitadi, balki o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ham yordam beradi. Maxsus ehtiyojli o'quvchilar virtual muhitda tajriba o'tkazganda o'ziga ishonchi oshadi, tengdoshlari bilan birga ishlaganda ijtimoiy ko'nikmalari rivojlanadi, natijalarni tahlil qilganda ilmiy tafakkuri shakllanadi. Bu jarayon O'zbekiston ta'lim tizimining zamonaviy talablarga moslashishida muhim o'rin tutadi. Ammo texnologiyalarning roli to'liq ro'yobga chiqishi uchun bir qancha shartlar bajarilishi kerak: maktablarning texnik ta'minoti yaxshilanishi, o'qituvchilarning maxsus treninglardan o'tishi, individual ta'lim dasturlari tuzilishi va baholash tizimi yangilanishi lozim. Aks holda, texnologiyalar faqat ayrim maktablarda qo'llaniladi va keng qamrovli natija bermaydi.

Fizika fani tabiiy-ilmiy bilimlar tizimining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning o'qitilishi o'quvchilarda ilmiy tafakkur, kuzatuvchanlik, muammolarni hal qilish qobiliyati, eksperimental faoliyat va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Biroq maxsus ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan (ko'rish qobiliyati cheklangan, eshitish muammosi bo'lgan, harakatlanishda qiyinchiliklari mavjud, intellektual rivojlanish farqlari yoki boshqa nogironlik turlari bo'lgan) o'quvchilar uchun fizika darslarini an'anaviy usullar bilan o'tkazish ko'pincha samarasiz va hatto imkonsiz holatga kelib qoladi. Fizika mavzularining aksariyati abstrakt, ko'zga ko'rinmaydigan, teginib his qilib bo'lmaydigan hodisalar (masalan, gravitatsiya kuchi, magnit maydon chiziqlari, yorug'lik to'lqinlari, elektr zaryadlari va oqimi) bilan bog'liq bo'lganligi sababli, ularni faqat vizual yoki jismoniy tajriba orqali tushuntirish va o'rgatish zarur bo'ladi. Shu sababli maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun moslashtirilgan zamonaviy texnologiyalar va tajribalar fizika o'qitishning eng muhim, samarali va hatto yagona vositalariga aylanib bormoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy texnologiyalar inklyuziv ta'lim sharoitida fizika fanini o'qitishda bir necha asosiy vazifalarni bajaradi. Birinchidan, ular abstrakt va ko'zga ko'rinmaydigan fizik hodisalarni turli idrok kanallari orqali – vizual, audio, taktil va hatto kinestetik shaklda taqdim etish imkonini beradi, bu o'quvchining idrok usullariga moslash-

ishni ta'minlaydi. Ikkinchidan, jismoniy harakat talab qilmaydigan virtual tajribalar orqali harakat cheklangan o'quvchilar uchun xavfsiz va qulay sharoit yaratiladi, ular xohlaganicha tajriba o'tkazib, xato qilishdan qo'rqmaydi va natijalarni takroriy ravishda sinab ko'radi. Uchinchidan, texnologiyalar individual tezlik va qobiliyatga moslashish imkonini beradi – har bir o'quvchi o'ziga qulay ritmda, o'z darajasida tajriba o'tkazib, natijalarni tahlil qiladi va xulosalar chiqaradi. To'rtinchidan, texnologiyalar teng ishtirokni ta'minlaydi – sog'lom o'quvchilar bilan birga virtual muhitda ishlaganda maxsus ehtiyojli o'quvchilar o'zini chetda his qilmaydi, aksincha guruhning to'laqonli a'zosi sifatida faoliyat yuritadi.

Eng keng qo'llanilayotgan va inklyuziv fizika ta'limida samarali vositalardan biri – PhET Interactive Simulations. Bu bepul onlayn platforma mexanika, optika, elektr, termodinamika va boshqa bo'limlarda 150 dan ortiq simulyatsiya taklif qiladi. Inklyuziv sharoitda PhET simulyatsiyalari quyidagi afzalliklarga ega: sensorli ekranlar, klaviatura, ovoqli boshqaruv va hatto brajl shkalali qurilmalar orqali moslashtirilishi mumkin; ko'zi ojiz o'quvchilar uchun audio tavsif va teginishli qo'shimchalar qo'shiladi; harakat cheklangan o'quvchilar uchun jismoniy harakat talab qilmaydi; eshitish cheklangan o'quvchilar uchun subtitrl va vizual grafikli versiyalari mavjud. Tajribalar xavfsiz, takroriy va o'quvchining o'z tezligida o'tkaziladi, bu esa o'quvchilarning o'z-o'zini baholash va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari fizika o'qitishda yangi imkoniyatlar ochmoqda. VR ko'zoynaklari orqali o'quvchilar fizika hodisalarini "ichidan" ko'radi va his qiladi – masalan, yorug'lik nurlarining sinishi va qaytishini optik muhitda uch o'lchovli shaklda kuzatadi, magnit maydon chiziqlarini uch o'lchovli fazoda "aylanib yurib" ko'radi yoki gravitatsiya ta'sirini kosmik muhitda tajriba qiladi. Inklyuziv sharoitda VR dasturlari sensorli ekranlar, ovoqli boshqaruv va teginishli qo'shimchalar bilan moslashtiriladi, shuning uchun har bir o'quvchi o'ziga mos usulda ishtirok etadi. AR texnologiyalari esa planshet yoki smartfon orqali real muhitga virtual elementlarni qo'shadi – masalan, stol ustida virtual elektr zanjiri qurish yoki yorug'lik nurlarining yo'nalishini ko'rish mumkin.

Sensorli va taktill tajribalar ko'zi ojiz va harakat cheklangan o'quvchilar uchun alohida ahamiyatga ega. Mexanika mavzusida og'irlik va kuchni his qiladigan sensorli asboblari ishlatiladi – o'quvchi qo'li bilan og'irlikni ko'tarib, kuch sarflashini his qiladi. Optika bo'limida teginishli prizma va linza modellar orqali yorug'likning sinishi va fokuslanishini his qilish mumkin. Elektr zanjirlarini o'rganishda teginishli sxemalar va sensorli ampermetrlar qo'llaniladi, bu o'quvchiga elektr oqimini "his qilish" imkonini beradi. Moslashtirilgan tajribalarning roli ham juda katta. An'anaviy tajribalar (masalan, stol ustida tajriba o'tkazish) ko'pincha imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun qiyin yoki xavfli bo'ladi. Virtual va sensorli tajribalar bu muammoni hal qiladi – o'quvchi xavfsiz muhitda, o'z tezligida va o'ziga mos usulda tajriba o'tkazadi. Masalan, elektr zanjirini qurishda PhET "Circuit Construction Kit" simulyatsiyasi orqali o'quvchi virtual simlar va elementlar bilan ishlaydi; ko'zi ojiz o'quvchi uchun audio signal beriladi, harakat cheklangan o'quvchi uchun klaviatura yoki ovoqli boshqaruv ishlatiladi.

XULOSA

Texnologiyalar va tajribalarning roli shundaki, ular fizika fanini nafaqat o'qitadi, balki o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ham yordam beradi. Maxsus ehtiyojli o'quvchilar virtual muhitda tajriba o'tkazganda o'ziga ishonchi oshadi, tengdoshlari bilan birga ishlaganda ijtimoiy ko'nikmalari rivojlanadi, natijalarni tahlil qilganda ilmiy tafakkuri shakllanadi. Bu jarayon O'zbekiston ta'lim tizimining zamonaviy talablarga moslashishida muhim o'rin tutadi va inklyuziv ta'limning samaradorligini oshiradi. Ammo texnologiyalarning roli to'liq ro'yobga chiqishi uchun bir qancha shartlar bajarilishi kerak: maktablarning texnik ta'minoti yaxshilanishi, o'qituvchilarning maxsus treninglardan o'tishi, individual ta'lim dasturlari tuzilishi va baholash tizimi yangilanishi lozim. Aks holda, texnologiyalar faqat ayrim maktablarda qo'llaniladi va keng qamrovli natija bermaydi.

Xulosa qilib aytganda, maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va moslashtirilgan tajribalar fizika fanini o'qitishda asosiy vosita bo'lib qolmoqda. Ular abstrakt hodisalarni tushunarli qiladi, teng ishtirokni ta'minlaydi, xavfsiz va individual tajriba o'tkazish imkonini beradi, o'quvchilarning ilmiy tafakkurini va mustaqilligini rivojlantiradi. Ushbu bobda keltirilgan tahlil keyingi bo'limlarda konkret dars ishlanmalari va sinov natijalari uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining inklyuziv ta'limni rivojlantirishga oid qarorlari.
3. Mamatov A.A. Fizika o'qitish metodikasi: zamonaviy yondashuvlar. – Toshkent, 2022.
4. Smith J. Teaching Physics to Students with Visual Impairments // Journal of Science Education for Students with Disabilities. – 2021.
5. Umarova G.A. Inklyuziv ta'limda tabiiy fanlarni o'qitishning metodik asoslari. – Samarqand, 2023.
6. Fizika o'qitish metodikasi bo'yicha darsliklar (oliy ta'lim muassasalari uchun).
7. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.